

BOSHLANG‘ICH SINIF O‘QITUVCHILARI UCHUN TABIIY FANLARNI O‘QITISHDA INNOVATSION KOMPETENSIYALARNI SHAKLLANTIRISH

Dehqonboyev Muhammad To‘lqin o‘g‘li

Abdulla Avloniy nomidagi pedagogik mahorat milliy instituti, tayanch doktorant

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15654017>

Annotatsiya. Mazkur maqolada boshlang‘ich ta‘lim tizimida faoliyat yuritayotgan o‘qituvchilarning kasbiy kompetentligini rivojlantirishda tabiiy fanlarning o‘rni va ahamiyati tahlil qilinadi. Tabiiy fanlarni o‘rgatish jarayoni o‘qituvchilardan yuqori darajadagi metodik, pedagogik va ilmiy tayyorgarlikni talab qiladi. Ushbu maqolada tabiiy fanlarni zamonaviy pedagogik texnologiyalar asosida o‘qitish orqali o‘qituvchilarning kasbiy salohiyatini oshirishning samarali yo‘llari ko‘rsatib beriladi. Ilmiy-nazariy qarashlar, xorijiy va mahalliy tajribalar asosida tahlillar beriladi.

Kalit so‘zlar: Boshlang‘ich ta‘lim, tabiiy fanlar, kasbiy kompetentlik, interfaol metodlar, zamonaviy texnologiyalar, o‘qituvchi malakasi.

Аннотация. В данной статье рассматривается роль и значение преподавания естественных наук в процессе развития профессиональной компетентности учителей начальных классов. Обучение естественным наукам требует высокого уровня методической, педагогической и научной подготовки. В статье анализируются эффективные пути повышения профессионального потенциала учителей через применение современных педагогических технологий в преподавании естественных дисциплин. Анализ подкреплён теоретическими взглядами, а также международным и национальным опытом.

Ключевые слова: начальное образование, профессиональная компетентность, естественные науки, методика, инновационные технологии, педагогический подход.

Abstract. This article analyzes the role and significance of natural science subjects in developing professional competence among primary school teachers. Teaching natural sciences requires high levels of methodological, pedagogical, and scientific preparation. The article explores effective ways to enhance teachers' professional potential through the integration of modern pedagogical technologies in science education. The analysis is supported by theoretical perspectives, as well as international and national best practices.

Keywords: primary education, professional competence, natural sciences, methodology, innovative technologies, pedagogical approach.

Kirish. XXI asrda ta‘lim tizimiga bo‘lgan yondashuv tubdan o‘zgarib, o‘quvchining mustaqil fikrlashi, muammoni hal qilish ko‘nikmalari va tanqidiy tafakkurini shakllantirish asosiy maqsadlarga aylandi. Bu esa, o‘z navbatida, o‘qituvchidan yuqori darajadagi kasbiy tayyorgarlik, metodik yondashuvlar va zamonaviy pedagogik kompetensiyalarni talab qiladi. Ayniqsa, boshlang‘ich ta‘lim bosqichi har bir bolaning shaxs sifatida shakllanishida, ilmga bo‘lgan qiziqishini uyg‘otishda va asosiy ko‘nikmalarni rivojlantirishda muhim o‘rin tutadi.

Shu nuqtai nazardan qaralganda, boshlang‘ich sinf o‘qituvchilarining kasbiy kompetentligini rivojlantirish - zamonaviy ta‘lim sifatini oshirishning asosiy omillaridan biridir. Bu kompetentlik nafaqat dars berish malakasi bilan, balki o‘quvchini chuqur o‘rganish,

innovatsion texnologiyalarni qo'llash, fanlararo integratsiyani amalga oshirish va har bir o'quvchiga individual yondashuvni ta'minlash kabi jihatlarni ham o'z ichiga oladi.

Tabiiy fanlar esa bu jarayonda alohida ahamiyat kasb etadi. Chunki tabiatshunoslik, biologiya, geografiya va fizika asoslari kabi fanlar o'quvchilarda atrof-muhitga nisbatan ilmiy asoslangan qarashlarni shakllantiradi, kuzatish, tahlil qilish, sabab-oqibatni aniqlash kabi muhim tafakkur ko'nikmalarini rivojlantiradi. Ushbu fanlarni samarali o'qitish uchun o'qituvchi o'z kasbiy kompetentligini muntazam yangilab borishi, ilmiy-innovatsion yondashuvlarni chuqur o'zlashtirgan bo'lishi zarur.

Shu sababli, ushbu tadqiqotda tabiiy fanlarni boshlang'ich sinflarda o'qitishning kasbiy kompetentlikni shakllantirishdagi o'rni, samarali metodlar, xorijiy va milliy tajribalar asosida tahlil qilinadi. Mavzuning dolzarbligi, ayniqsa, o'qituvchining metodik mahoratini oshirish, o'quvchilarda ekologik va ilmiy tafakkurni shakllantirish zarurati bilan bevosita bog'liqdir.

Asosiy qism.

Innovatsion kompetensiya deganda:

- Muammoni yangicha hal etish ko'nikmalari;
- O'quvchilarning qiziqishini uyg'otuvchi kreativ metodlar;
- Raqamli texnologiyalardan foydalana olish;
- Tabiiy fanlarni o'rgatishda tajriba va interfaol o'yinlardan foydalanish

qobiliyatlari tushuniladi.

Tabiiy fanlar: biologiya, ekologiya, geografiya, astronomiya kabi fanlar asoslarini tashkil etuvchi bilimlarni o'z ichiga oladi va boshlang'ich bosqichda ular oddiy, tushunarli shaklda beriladi.

Kasbiy kompetentlik zamonaviy pedagogikada o'qituvchining nafaqat bilimga ega bo'lishi, balki u bilimni amalda samarali qo'llay olish ko'nikmalarini ham anglatadi. Kasbiy kompetentlik quyidagi asosiy komponentlardan iborat:

Metodik kompetensiya – dars mazmunini to'g'ri tanlash va uni o'quvchilarga yetkazish usullarini bilish;

Pedagogik kompetensiya – o'quvchilar bilan psixologik-pedagogik jihatdan to'g'ri munosabat o'rnatish;

Axborot-kommunikativ kompetensiya – zamonaviy AKT vositalarini o'quv jarayonida qo'llay olish;

Refleksiv kompetensiya – o'z faoliyatini tahlil qila olish, xatolar ustida ishlay olish;

Shaxsiy va ijtimoiy kompetensiyalar – etika, estetik did, kommunikatsiya, hamkorlik qilish ko'nikmalari.

Bu kompetensiyalarni shakllantirish va rivojlantirish, ayniqsa, tabiiy fanlar kabi mavzularni o'rgatishda faol namoyon bo'ladi.

Tabiiy fanlarning kasbiy kompetentlik rivojiga ta'siri haqida aytilganda, Tabiiy fanlar (biologiya, geografiya, tabiatshunoslik, fizika asoslari) boshlang'ich bosqichda quyidagi jihatlari bilan ajralib turadi:

Ilmiy dunyoqarash shakllanishi – o'quvchilar ilmiy asosda fikr yuritishni boshlaydi, bu esa o'qituvchini ilmiy asoslangan yondashuvga undaydi.

Kuzatish va tajriba metodlariga tayanish – darslarda eksperiment, laboratoriya ishlari, modellashtirish usullari keng qo'llaniladi.

Fanlararo integratsiya – tabiiy fanlar matematika, texnologiya, axborot texnologiyalari bilan integratsiyalashgan holda o'tiladi, bu esa o'qituvchidan keng qamrovli tayyorgarlikni talab qiladi.

Shuning uchun, tabiiy fanlarni o‘qitish jarayonida o‘qituvchi tanqidiy va tizimli fikrlashni, ilmiy tahlil qilish qobiliyatini, innovatsion yondashuvni, mustaqil qaror qabul qilishni rivojlantiradi, bu esa uning kasbiy kompetentligini oshirishda asosiy omil bo‘ladi.

Xorijiy va milliy tajriba asosida solishtirma tahlil.

Singapur ta‘lim modelida boshlang‘ich ta‘limda STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) yondashuvi asosida tabiiy fanlar o‘rgatiladi. Bu o‘qituvchilarning doimiy kasbiy rivojlanishini talab qiladi.

Finlyandiya ta‘lim tizimida tabiiy fanlar hayotiy kontekstda, fanlararo loyihalar asosida o‘rgatiladi, o‘qituvchining mustaqil metod tanlashi rag‘batlantiriladi.

So‘nggi yillarda interfaol metodlar (klaster, aqliy hujum, loyihaviy o‘qitish) orqali tabiiy fanlarni o‘qitish amaliyoti kengaymoqda.

Boshlang‘ich ta‘limga doir Davlat ta‘lim standartlari o‘qituvchilardan nafaqat bilim, balki kompetensiyaga asoslangan ta‘limni talab qilmoqda.

Bu tajribalar ko‘rsatadiki, tabiiy fanlar orqali o‘qituvchining kasbiy salohiyati, zamonaviy pedagogik texnologiyalarni qo‘llay olish malakasi oshadi, ta‘lim sifati yaxshilanadi.

Innovatsion kompetensiyalarni shakllantirish yo‘llari: 1-rasm.

“Tuproq va suvdan qanday foydalanamiz?” (3-sinf tabiiy fan darsligi asosida) mavzusini STEAM yondashuvi asosida keltirilgan. Bu yondashuv fanlararo integratsiya orqali o‘quvchilarda muammoli fikrlash, kuzatish, eksperiment qilish va muammoga yechim topish ko‘nikmalarini rivojlantiradi.

1. Science (Fan): O‘quvchilar tuproq va suvning tabiatdagi roli, turlari, hamda ularni to‘g‘ri ishlatish usullari haqida bilim oladilar. Tajriba: Tuproq namunalarini solishtirish: qumli, loyli, qora tuproq. Suvni shimish qobiliyatini tekshirish. Savollar: Tuproq nima uchun kerak? Suvsiz hayot bo‘lishi mumkinmi?

2. Technology (Texnologiya): Maqsad: O‘quvchilar texnologiyalar yordamida suv va tuproqdan foydalanishning zamonaviy usullari bilan tanishadi. Faoliyat: Interaktiv taqdimot (PowerPoint yoki video) orqali suvni tozalash uskunalari, tomchilatib sug‘orish texnologiyalari

ko'rsatiladi. Raqamli o'yin: "Toza suvni saqlaymiz!" simulyatsiyasi (kompyuter yoki planshetda).

3. Engineering (Muhandislik): Maqsad: O'quvchilar muhandislik yechimlari orqali suv va tuproqdan oqilona foydalanishni o'rganadilar. Loyiha: Oddiy tomchilatib sug'orish tizimini yasash (plastik shisha, shlang, suv). **Vazifa:** O'z bog'i uchun suv tejovchi sug'orish tizimi loyihasini chizish.

4. Art (San'at): Maqsad: O'quvchilar suv va tuproq mavzusini estetik jihatdan ifodalaydilar, bu orqali mavzuni chuqur anglaydilar. Faoliyat: Tuproq ranglaridan foydalanib rasm chizish (masalan, tabiat manzarasi). "Suv hayot manbai" mavzusida kollej yasash.

5. Math (Matematika): Maqsad: O'quvchilar suv va tuproqdan foydalanish bilan bog'liq oddiy matematik hisob-kitoblarni bajaradilar. Topshiriqlar: 1 kv.m yerni sug'orish uchun qancha suv kerak? (Hisoblash). Suv sarfini kamaytirish bo'yicha foiz hisoblash. Suv solingan 3 idishdagi farqni o'lchash va solishtirish.

STEAM yondashuvi asosida "Tuproq va suvdan qanday foydalanamiz?" mavzusi bolalarga hayotiy muhim resurslar haqida chuqur bilim beradi. O'quvchilar nafaqat nazariy bilim oladilar, balki amaliyot orqali tuproq va suvning inson hayotidagi ahamiyatini anglaydilar. Bu esa ularni ekologik madaniyatli, mas'uliyatli fuqarolar qilib shakllantirishda muhim qadamdir.

"O'simliklardagi hayotiy jarayonlar" (3-sinf tabiiy fan darsligi asosida) mavzusini **5E modeli** yondashuvi asosida keltirilgan. Bu model o'quvchilarni faol ishtirok etishga, izlanishga, tajriba o'tkazishga va chuqur anglashga yo'naltiradi. 5E modeli (Engage, Explore, Explain, Elaborate, Evaluate) asosida dars ishlanmasi.

1. ENGAGE – Jalb qilish (Qiziqtirish): Maqsad: O'quvchilarni mavzuga jalb qilish, ularning mavjud bilimlarini aniqlash. Savol-javob: O'simliklar yashashi uchun nima kerak? O'simliklar ovqatni qayerdan oladi? O'simliklar qanday nafas oladi? Faoliyat: Gullab turgan o'simlik rasmlari va qurib qolgan o'simliklar rasmlarini taqqoslab, farqini topish.

2. EXPLORE – O'rganish (Kashf qilish): Maqsad: O'quvchilar amaliy mashg'ulotlar orqali hayotiy jarayonlarni kuzatadilar. Tajriba: O'simlik bargini suvga solib quyoshga qo'yish → bir necha soatdan so'ng barg yuzasida havo pufakchalari hosil bo'ladi → bu fotosintez jarayoni belgisi. Ikkita bir xil o'simlikdan birini quyoshga, boshqasini qorong'iga qo'yish → farqlarni kuzatish.

3. EXPLAIN – Tushuntirish: Maqsad: O'quvchilar bilimlarini mustahkamlash va hayotiy jarayonlar mohiyatini tushunishadi. Asosiy tushunchalar: Fotosintez: O'simliklar quyosh nuri yordamida suv va karbonat angidrid gazidan ozuqa tayyorlaydi. Nafas olish: O'simliklar ham nafas oladi — ular kislorod oladi va karbonat angidrid chiqaradi. Suv aylanishi: Ildiz orqali suvni shimadi, barg orqali bug' chiqaradi. Vositalar: Grafiklar, chizmalar, video animatsiyalar orqali tushuntirish.

4. ELABORATE – Kengaytirish: Maqsad: Olingan bilimlarni boshqa vaziyatlarga qo'llash va chuqurlashtirish. Faoliyatlar: "Agar quyosh bo'lmasa, o'simliklar nima qiladi?" mavzusida guruhda munozara. O'simlik hayotiy jarayonlarining inson hayotiga ta'siri (kislorod, oziq-ovqat, dorivor o'simliklar). Mini-loyiha: O'simlik hayot aylanishi haqida devoriy gazeta yoki plakat tayyorlash.

5. EVALUATE – Baholash: Maqsad: O'quvchilarning bilim, ko'nikma va tushunchalarini aniqlash. Topshiriqlar: "Fotosintez qanday sodir bo'ladi?" mavzusida og'zaki ifoda. Test, diagrammani to'ldirish, so'z topish o'yini. O'z-o'zini baholash: O'quvchilarga savollar: Men nimani yangi o'rgandim? Menga nima qiyin bo'ldi?

5E modeli asosida tashkil etilgan dars orqali o‘quvchilar nafaqat o‘simliklar hayotiy jarayonlarini tushunadilar, balki ilmiy fikrlash, kuzatish va mulohaza yuritish ko‘nikmalarini ham rivojlantiradilar. Bu yondashuv o‘quvchilarda ekologik madaniyat, tabiatga mehr va mas’uliyat hissini ham tarbiyalaydi.

Xulosa qilib aytganda, Tabiiy fanlar – bu faqat biologik yoki fizik hodisalarni tushuntiruvchi fanlar emas, balki o‘qituvchining kasbiy va pedagogik kompetentligini rivojlantirish vositasi hamdir. Ularni zamonaviy metod va texnologiyalar asosida o‘qitish orqali boshlang‘ich sinf o‘qituvchisida: chuqur tahlil qilish, innovatsion yechimlar topish, shaxsiy va ijtimoiy kompetensiyalarni shakllantirish imkoniyati kuchayadi.

Shunday ekan, boshlang‘ich ta‘lim tizimida tabiiy fanlar nafaqat o‘quvchining, balki o‘qituvchining ham o‘shiga zamin yaratadi.

Boshlang‘ich ta‘limning tayanch bosqichi o‘quvchilarda bilim, qobiliyat va dunyoqarashning shakllanishi hisoblanadi. Bu vaqtdagi ta‘lim jarayonining sifati, birinchi navbatda, o‘qituvchining kasbiy malakasi bilan belgilanadi. Bu ko‘nikmalarni mustahkamlash va rivojlantirishning asosiy vositalaridan biri ham mazmunan, ham uslubiy jihatdan tabiiy fanlardir. Ushbu tadqiqot tabiatshunoslik fanlarini keng qamrovli, zamonaviy usullardan foydalangan holda o‘qitish boshlang‘ich sinf o‘qituvchilarining kasbiy kompetensiyalarini, jumladan, metodik savodxonligi, ilmiy fikrlash qobiliyati, axborot texnologiyalari bo‘yicha malakasi, ijodiy faoliyat qobiliyati, tahliliy va aks ettiruvchi yondashuvni rivojlantiradi va oshiradi.

Shuningdek, o‘qituvchi tabiat fanlari orqali o‘quvchilariga hodisalarni tahlil qilish, sabab-oqibat munosabatlarini tushunish, atrof-muhitni idrok etishga o‘rgatadi. Binobarin, o‘quvchilar mustaqil fikrlash, kuzatish, tadqiqot olib borish va muammolarni hal qilish qobiliyatiga ega bo‘ladilar. Binobarin, bu o‘qituvchining doimiy o‘z-o‘zini takomillashtirish bilan bir qatorda keng ko‘lamli kasbiy va uslubiy tayyorgarlikka ega bo‘lishini taqozo etadi.

Tabiiy fanlarga erta ta‘sir o‘tkazgan talabalar xalqaro tajribaga (masalan, Singapur va Finlyandiya) ko‘ra, STEM yondashuviga mos keladigan vakolatlarni rivojlantiradilar. O‘qituvchining roli va mavqei shu bilan bevosita bog‘liq bo‘lib, kasbiy rivojlanish ko‘lamini kengaytiradi.

Bu yo‘nalish dolzarb ekanligini o‘qituvchilar malakasini oshirish dasturlarida o‘qitilayotgan yangicha yondashuvlar hamda O‘zbekiston ta‘lim tizimida tabiiy fanlarni o‘qitishga kompetensiyaga asoslangan yangi yondashuvning joriy etilayotgani ko‘rsatib turibdi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O‘zbekiston Respublikasi Xalq ta‘limi vazirligi. “Tabiiy fanlar” fani bo‘yicha 3- va 4-sinf darsliklari. Toshkent: “Yangi asr avlodi” nashriyoti, 2022
2. G‘ulomova, T. (2019). Boshlang‘ich ta‘limda tabiiy fanlar o‘qituvchilari kompetentligini rivojlantirish. Toshkent: TDPU Ilmiy jurnali.
3. Saidmamatova, X. (2020). Pedagogik kompetentlik va uni rivojlantirish yo‘llari. Samarqand: Samarqand davlat universiteti nashriyoti.
4. Mamatqulov, A. (2022). Amaliy tajriba asosida tabiiy fanlar darslarida interfaollikni kuchaytirish. Yangi O‘zbekiston pedagogika jurnali, 1(2), 48–52.
5. Anderson, L. W., & Krathwohl, D. R. (2001). A Taxonomy for Learning, Teaching, and Assessing: A Revision of Bloom's Taxonomy of Educational Objectives. New York: Longman.
6. Okon, W. (2001). Didaktika. Zamonaviy pedagogika asoslari. Moskva: Akademiya.